

Universidad Simón Bolívar

Sede del Litoral
Camurí Grande

Función

- 1 Edificio Principal
- 2 Biblioteca
- 3 Comedor
- 4 Hacienda
- 5 Pabellón Deportivo
- 6 Tratamiento de Agua
- 7 Plantel
- 8 Balsa
- 9 Máquinas
- 10 Electricidad
- 11 Puerta

- Edificio
- Ruina
- Avenida
- Trocha

Elaborado por
Michael Scholz,
practicante de la A.C.
Mundo Mar, Naiguatá

Levantamiento GPS
del terreno universitario
en octubre 2009

0 50 100 200 m
Proyección UTM Huso 19
Datum REGVEN, Elipsoide GRS80